

REFLEXÕES DE PROJETO EXTENSIONISTAS: PORTAL EMREDES E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, HISTÓRIA LOCAL EM SALA DE AULA

 DOI: 10.5281/zenodo.6419869

Flávia Lemos Mota de Azevedo

Mestra em História Social e das Ideias pela Universidade de Brasília-UNB

Graduação em História pela Universidade Federal de Goiás - UFG

Professora do curso de graduação em História da UEMG Unidade Divinópolis.

Coordenadora do Centro de Memória da UEMG Unidade Divinópolis.

Email:flavialeмосprofessora@gmail.com

Mateus Henrique Silva Moura

Graduação em História pela Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG

Unidade Divinópolis. Email:mateus.95henrique@yahoo.com.br

Maraísa Inês de Assis Martins

Graduanda em História na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Email:maraisainesassis@gmail.com

Resumo: O termo “Educação Patrimonial” foi utilizado pela primeira vez, em 1983, durante o 1º Seminário sobre o uso Educacional de Museus e Monumentos. Ao longo do referido seminário, se estabeleceu a possibilidade da constituição de propostas de atividades educativas por instituições de preservação do patrimônio cultural. Dessa forma, a organização e a proposição do presente projeto extensionista pautou-se no estabelecimento de uma relação dialógica entre Universidade do Estado de Minas Gerais (Unidade Divinópolis) e escolas da rede pública do município de Divinópolis-MG. Mediante a isso, o objetivo central do projeto foi apresentar aos alunos, das escolas que participaram do projeto, os aspectos da história local, bem como informações e reflexões acerca dos patrimônios culturais, materiais e imateriais do município. Para isso, foi feita uma articulação da produção acadêmica-científica e o acervo do Centro de Memória Professora Batistina Corgozinho (Cemud – UEMG – Unidade Divinópolis), que serviu como apoio metodológico na elaboração, desenvolvimento e aplicação de oficinas de Educação Patrimonial nas escolas participantes do projeto. Além disso, foi feita também a redação e organização de uma cartilha de educação patrimonial que foi disponibilizada aos professores das escolas,

forneendo, assim, subsídios para o desenvolvimento do conhecimento e da valorização da história local, fomentando o caráter de multiplicadores do conhecimento. Cabe ressaltar que, na aplicação das oficinas foram usados recursos metodológicos que promoviam a interação entre os alunos, em especial a metodologia de inventários participativos, por meio dos “mapas mentais”, rodas de conversa que perpassam a temática da preservação e valorização do patrimônio cultural, construção coletiva da linha do tempo da história de Divinópolis. Para isso, foram utilizados diferentes recursos, tais como fotos, jornais, desenhos, documentos, slides, tendo como eixo norteador a qualidade da apresentação ética e estética do material. Portanto, os resultados da investigação realizada ao longo do projeto demonstram um grande desconhecimento da história local, assim como a escassez de materiais voltados para a educação básica, de maneira que acreditamos que as oficinas e a cartilha propostas pelo projeto são ferramentas importantes para a difusão e promoção da história e do patrimônio cultural do município.

Palavras-chave: Educação Patrimonial. Divinópolis. História Local.

Abstract: The term "Heritage Education" was used for the first time in 1983, during the 1st Seminar on the Educational Use of Museums and Monuments. During that seminar, it was established the possibility of establishing proposals for educational activities by cultural heritage preservation institutions. Thus, the organization and proposition of the present extension project was based on the establishment of a dialogical relationship between the Universidade do Estado de Minas Gerais (Divinópolis Unit) and the public schools of the city of Divinópolis-MG. Therefore, the main goal of the project was to present to the students, from the schools that participated in the project, aspects of local history, as well as information and reflections about the cultural, material, and immaterial heritage of the city. For this, an articulation was made between the academic-scientific production and the collection of the Professor Batistina Corgozinho Memory Center (Cemud - UEMG - Divinópolis Unit), which served as methodological support in the preparation, development and application of Heritage Education workshops in the schools participating in the project. In addition, a booklet on heritage education was written and organized, and made available to school teachers, thus providing subsidies for the development of knowledge and appreciation of local history, fostering the character of knowledge multipliers. It is worth mentioning that, in the application of the workshops, methodological resources that promoted interaction among students were used, especially the methodology of participatory inventories, through "mind maps", conversation rounds that permeated the theme of preservation and appreciation of the cultural heritage, collective construction of the timeline of the history of Divinópolis. For this, different resources were used, such as photos, newspapers, drawings, documents, slides, with the quality of the ethical and aesthetic presentation of the material as the guiding axis. Therefore, the results of the research carried out throughout the project show a great ignorance of the local history, as well as the scarcity of materials aimed at basic education, so we believe that the workshops and the booklet proposed by the project are important tools for the dissemination and promotion of the history and cultural heritage of the city.

Keywords: Heritage Education. Divinópolis. Local History.

INTRODUÇÃO

A História de Divinópolis se inicia na primeira metade do século XVIII, o território foi ocupado por pequenos povoadamentos que se localizavam próximos ao Rio Itapecerica e, depois de um tempo, foi construída uma pequena capela em homenagem a São Vicente de Paula e ao Divino Espírito Santo, hoje atual Igreja da Catedral do Divino Espírito Santo. A história divinopolitana foi marcada por um rápido crescimento e desenvolvimento urbano, sendo a chegada da EFOM (Estrada de Ferro Oeste de Minas), no final do século XIX, uma das maiores marcas desse acelerado progresso, a referida estação foi inaugurada em 1890 e interligava o município a outros locais.

Posto isso, a presença de lugares de memória, bens e tradições culturais é notória e demarca a História de Divinópolis. A partir de leis, instituições, e consolidação de conselhos como o COMPHAP (Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagista de Divinópolis)² foram estabelecidas políticas públicas de preservação e de tombamentos desses bens culturais. No entanto, essas políticas além de apresentarem inúmeras limitações em sua execução, ficaram por muito tempo paradas, mas, desde 2019 estão sendo retomadas, em pequenos passos, ações de salvaguarda do patrimônio cultural divinopolitano.

Neste sentido, o projeto originalmente intitulado: “Portal EmRedes – Ações de Educação Patrimonial no Ensino de História: história local em sala”, foi fomentado e financiado pelo Programa de Apoio a Projetos de Extensão (PAEx/UEMG), contemplado no edital 01/2019, e teve como propósito apresentar aos alunos, pertencentes a escolas municipais e estaduais da rede pública de ensino de Divinópolis-MG, aspectos da história local, bem como informações e reflexões acerca dos patrimônios culturais materiais e imateriais do município. Para isso, buscou-se articular a produção acadêmica e o acervo do Centro de Memória Professora Batistina

² O COMPHAP foi criado pelo Prefeito Aristides Salgado dos Santos, no dia 10 de dezembro de 1985, de acordo com o Decreto nº1259. O referido Conselho é um órgão que tem por função: assessorar o prefeito e apontar devidas sugestões de tombamento de bens culturais do município. Contudo, após a consolidação da Lei Complementar Municipal nº189, sancionada no dia 25 de março de 2019, com a autorização da Lei 8.473, de 09 de julho de 2019, e instituído pelo Decreto nº 13.302 de 14 de junho de 2019, designado através de decreto municipal, atendendo ao disposto nos Art. 216 da Constituição Federal, o Conselho passou a se chamar Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Divinópolis – COMPAC.

Corgozinho (Cemud-Unidade Divinópolis), por meio de oficinas sobre a história local. As oficinas ofertadas projetavam, de maneira dinâmica e lúdica, a compreensão dos estudantes quanto a importância da noção de Patrimônio Cultural e história local, em que a valorização do objeto, dos lugares bem como das comemorações não ultrapassem o entendimento que deve, antes de tudo, protagonizar o indivíduo que dá sentido a tais manifestações culturais, evidenciando dessa forma, o patrimônio como uma construção sociocultural, fomentando assim, a consciência e a valorização desses patrimônios, de forma que a comunidade também seja protagonista na sua preservação, e formulação de sentido e significado desses.

Buscou-se trabalhar com o processo de urbanização e desenvolvimento da cidade, a presença afrodescendente e suas manifestações culturais, como o reinado e o carnaval. Procurou-se articular o ensino de história e a história local com o debate proposto pela Lei nº 10.639³, sancionada em janeiro de 2003, que contribuiu para o desenvolvimento de projetos educacionais voltados às inúmeras manifestações e expressões culturais dos afro-brasileiros. Mediante a isso, tratar da presença afrodescendente na história do município de Divinópolis propiciou a articulação da história local com a cultura africana e afro-brasileira, uma vez que elas são registradas por memorialistas, sendo predominantemente masculina, branca e focada em figuras “heroicas”.

O objetivo geral do projeto de extensão era: Contribuir com o ensino de História na rede de Educação Básica, articulando a produção acadêmica e o acervo do Centro de Memória em oficinas sobre a história local. Já os objetivos específicos compreendiam: Produzir material didático para a utilização nas oficinas; elaborar cartilhas para professores, facilitando a multiplicação da oficina; realizar oficinas sobre a história local; realizar oficinas sobre a cultura afro-brasileira.

Por fim, a respeito do público-alvo, de imediato tivemos o interesse em atender, na promoção das oficinas de Educação Patrimonial, estudantes do fundamental e ensino médio da rede pública estadual e municipal e estadual do município de Divinópolis. Em relação à produção da cartilha, produzida ao longo do ano, pretendeu atingir os: docentes da rede pública de ensino; a comunidade local e regional; e os

³ A referida Lei altera a Lei nº9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm. Acesso em: 13/05/2019.

docentes, discentes, funcionários da UEMG, contribuindo assim, na difusão percepção da história local de cidade, as questões patrimoniais que a permeiam.

BREVE DISCUSSÃO SOBRE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

O termo “Educação Patrimonial” foi inicialmente colocado em pauta no 1ª Seminário sobre o Uso Educacional de Museus e Monumentos, ocorrido em 1983, onde foram debatidas questões sobre como fazer, a partir de projetos educacionais e práticas pedagógicas, uma proximidade da sociedade com seus bens culturais, trazendo a questão da valorização e preservação do patrimônio cultural.

Entende-se por Educação Patrimonial como a constituição de um processo educacional, podendo ser formal ou não, e tem como foco principal o patrimônio cultural, em que se faz uma apropriação cultural para utilizá-lo como didático para a compreensão histórica e suas manifestações culturais. Além disso, tais processos educativos devem se destacar pela construção coletiva do conhecimento, sendo realizados através do diálogo com os agentes culturais/sociais, com a sociedade detentora e produtora dos saberes culturais. Segundo Evelina Grunberg (2007), Educação Patrimonial define-se como “o processo permanente e sistemático de trabalho educativo, que tem como ponto de partida e centro o Patrimônio Cultural com todas as suas manifestações” (p.19).

Dito isso, os projetos de Educação Patrimonial são fundamentais para o conhecimento e preservação dos bens culturais e, diante disso, a sociedade deve entender que os patrimônios não são somente os bens deixados por nossos antepassados, mas também os bens que elas mesmas produzem ao longo do tempo, em nosso dia a dia, levando em conta que somos sujeitos históricos e frutos de nosso próprio tempo, conforme afirma Grunberg (2007):

São também os que se produzem no presente como expressão de cada geração, nosso “Patrimônio Vivo”: artesanatos, utilização de plantas como alimentos e remédios, formas de trabalhar, plantar, cultivar e colher, pescar, construir moradias, meios de transporte, culinária, folguedos, expressões artísticas e religiosas, jogos etc. (p.5)

Logo, cabe ressaltar ainda a importância e relevância histórico-social da aplicação de oficinas de Educação Patrimonial. Corroborando com Santos (2015):

A Educação Patrimonial é imprescindível, devendo-se incluí-la nos currículos das escolas de 1º, 2º graus e escolas superiores, permitindo

a todos participar de um processo ativo de conhecimento, apropriação, valorização e guarda dos bens culturais. (p.15)

PERCURSO METODOLÓGICO

Pode-se compreender por processo de metodologia enquanto um conjunto de etapas ordenadamente organizadas com o intuito de contribuir para a interpretação e explicação acerca do objeto de investigação. Dessa forma, para o desenho metodológico deste projeto extensionista, a intenção foi usufruir do conhecimento prévio sobre a história local de Divinópolis e as considerações acerca das questões patrimoniais, considerando, ainda, a importância de resgatar a participação contribuição negra para a história e cultura do Brasil, evidenciada na história local do município em questão, bem como a valorização da memória social e patrimonial da população divinopolitana.

A investigação analítica aqui realizada teve como foco a abordagem qualitativa que, corroborando com Oliveira (2005), se estabelecem como um “processo de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico ou segundo sua estruturação” (p.37). Ademais, nas pesquisas qualitativas, o pesquisador procura ainda, conforme expõem Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002), uma tradição compreensiva ou interpretativa, uma vez que “as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores” (p.131).

Nessa perspectiva, ao longo do 1º semestre (01/2019) foi realizado uma revisão bibliográfica a respeito da história local de Divinópolis, e sobre as questões patrimoniais que permeiam a história e constituição da identidade local do referido município, isso a partir do apoio de um considerável material bibliográfico de autores que tratam sobre a temática, podendo se destacar: Catão (2015), Corgozinho (2003), Grunberg (2007) e Santos (2015), assim como alguns materiais de apoio teórico e didático formulado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)⁴. Foi utilizado também, o acervo documental e digital, presente no Portal EmRedes

⁴ O referido material teórico e didático produzido pelo IPHAN, se encontra disponível no site: <http://portal.iphan.gov.br/>.

pertencente ao Centro de Memória Professora Batistina Corgozinho (Cemud/UEMG- Unidade Divinópolis)⁵.

Essa etapa inicial municiou a elaboração de oficinas pedagógicas a serem ministradas nas escolas do município, e junto a essa etapa foi elaborado também a redação e organização de uma cartilha de educação patrimonial, que mais tarde foi disponibilizada, fornecendo, assim, subsídios para o desenvolvimento do conhecimento e da valorização da história local, fomentando o caráter de multiplicador do conhecimento produzido.

Assim, no 2º semestre (02/2019) iniciou-se às atividades extensionistas do projeto nas escolas. Dito isso, durante a aplicação das oficinas de Educação Patrimonial foram utilizados como recursos metodológicos, que visavam a interação entre os alunos, a atividade de inventários participativos, por meio dos “mapas mentais”, rodas de conversa que perpassam a temática da preservação e valorização do patrimônio cultural, e a construção coletiva da linha do tempo da História de Divinópolis. Para a construção da linha do tempo utilizamos de diferentes recursos, tais como fotos, jornais, desenhos, documentos, tendo como eixo norteador a qualidade da apresentação ética e estética do material, de forma a “encantar” e “instigar” os discentes a conhecerem melhor a história da sua cidade.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Partindo do princípio que os processos educacionais se constituem como relações humanas de trocas e aprendizagens, bem como a memória e a identidade são essenciais na formação dos indivíduos e nos espaços de interação com as pessoas, o presente projeto buscou reconhecer e levar para os alunos as questões que perpassam a história local de seu município, bem como a constituição e importância dos bens culturais materiais e imateriais que compõem a identidade local. A intenção foi de encontro ao que é defendido por Abib & Santos (2016):

[...] encontrarem meios e espaços com o intuito de promover o diálogo com os demais jovens, para que os laços humanos sejam construídos e para que aconteça o que Freire preconiza: uma educação

⁵ O Portal EmRedes pertence ao Centro de memória professora Batistina Corgozinho (Cemud/UEMG – Unidade Divinópolis) e disponibiliza inúmeros materiais audiovisuais (digitalização de documentos, fotos e trabalhos relacionados a história e memória local e regional do Centro-Oeste Mineiro) frutos dos trabalhos desenvolvidos por profissionais e estudantes estagiários da UEMG-Unidade Divinópolis. O referido material se encontra disponível no site: <https://www.emredes.com.br>.

comprometida com a conscientização, transformando-os em sujeitos participativos com sua comunidade. (p. 94)

Dito isso, as atividades do projeto buscaram contemplar estudantes do fundamental II e Ensino Médio das escolas da rede estadual e municipal da cidade de Divinópolis. No total 4 (quatro) escolas participaram das atividades extensionistas, sendo elas: a Escola Municipal Maria Antonieta Fonseca; Escola Estadual Antônio Olímpio de Moraes; Escola Estadual Gonçalves de Matos e a Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira. De maneira geral, observou-se que as referidas escolas possuem uma boa infraestrutura no que se refere a uma boa formação arquitetônica, com um número considerável de salas de aulas, e um bom espaço de interação dos alunos e boas bibliotecas. As referidas escolas comportam alunos que moram próximos de suas dependências, ofertando vagas para alunos do ensino Fundamental II e Ensino Médio. Demonstrando, portanto, um caráter acolhedor a projetos de cunho pedagógicos previstos em seu Projeto Político Pedagógico, como o presente projeto de extensão ofertado.

A primeira atividade do projeto de extensão ocorreu na Escola Municipal Maria Antonieta Fonseca, no dia 24 de agosto de 2019, esse primeiro trabalho teve a sua execução diferente do que foi previamente programado. Nesse dia, as atividades foram fruto de um pedido e contato realizado pela supervisora, que ficou sabendo da natureza do projeto, solicitou a realização de uma exposição sobre a História de Divinópolis e as questões patrimoniais pertencentes ao município. Diante disso, foi feita uma exposição com inúmeras fotos e banners referentes a aspectos da história de Divinópolis, pertencentes ao acervo do Cemud/UEMG-Unidade Divinópolis. É importante ressaltar que estava acontecendo na referida escola uma comemoração do início da “Semana Nacional da Inclusão Social”. A comemoração contou com a apresentação de trabalhos, pelos alunos, e houve ainda uma notória participação da comunidade local, cabe salientar que se tratava de um bairro periférico da cidade de Divinópolis, que contava majoritariamente por uma população pobre. O que evidencia aqui uma questão um tanto pertinente no processo de consolidação da educação: a importância e necessidade da interação escola-comunidade.

Pode-se observar ao final, que houve uma boa interação dos alunos e da comunidade com os materiais iconográficos expostos, alguns dos alunos se mostraram interessados em ouvir sobre o que significavam aquelas fotos, bem como de que maneira elas “contavam” a história de Divinópolis. Ademais, algumas pessoas

mais velhas, familiares dos alunos e pertencentes à comunidade da escola, ao verem as fotos e imagens manifestaram algumas lembranças sobre os lugares ali ilustrados, bem como fatos pertencentes à história local divinopolitana.

Já nas escolas Escola Estadual Antônio Olímpio de Moraes; Escola Estadual Gonçalves de Matos e na Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira, as atividades extensionistas realizadas com os alunos tiveram em comum o planejamento dos encontros, pautados por um Planejamento geral das atividades de Educação Patrimonial”, que evidentemente respeitava e fazia as devidas adaptações e alterações quando necessário, mediante a possíveis acasos e/ou limitações físicas e estruturais das escolas, e/ou questões que se ligavam aos discentes, como a idade, por exemplo.

Posto isso, inicialmente era feita uma breve apresentação e discussão sobre o projeto e seus respectivos objetivos, que se encontravam centrados na história local de Divinópolis, ressaltando sobre noções de patrimônio cultural histórico em geral, focando no aspecto do desenvolvimento urbano da cidade e na presença afrodescendente na cidade. Em um segundo momento, como forma de conhecer um pouco dos alunos que seriam contemplados pelo projeto, era realizada uma breve apresentação dos alunos, de modo que posteriormente por meio da atividade de inventário participativo e dos “mapas mentais”, era dado espaço de fala para os alunos, incentivando-os a exporem sobre algo que sabiam ou/e achavam interessante sobre a história local da cidade de Divinópolis, bem como as questões patrimoniais e sua respectiva importância. Sendo para isso aberta uma roda de conversa, em que buscava apreender o que os alunos já sabiam acerca do assunto que seriam trabalhados, por meio de uma problematização do tema, compartilhamento de experiências pessoais e saberes acumulado sobre a história local e os patrimônios, partindo do princípio que Dayrell (2002) expõe:

Uma outra forma de compreender esses jovens que chegam à escola é apreendê-los como sujeitos sócio-culturais. Essa outra perspectiva implica em superar a visão homogeneizante e estereotipada da noção de aluno, dando-lhe um outro significado. Trata-se de compreendê-lo na sua diferença, enquanto indivíduo que possui uma historicidade, com visões de mundo, escalas de valores, sentimentos, emoções, desejos, projetos, com lógicas de comportamentos e hábitos que lhe são próprios. (p.141)

Após a realização do inventário participativo, era realizada outra atividade de interação entre os alunos. Para isso, solicitava que esses se dividissem em grupos,

de 4 a 5 (quatro a cinco) integrantes e era distribuído para cada grupo uma folha de papel craft e 5 (cinco) fotos que ilustravam pontos da história de Divinópolis⁶, a fim de que os discentes formassem uma linha do tempo da história de Divinópolis, de acordo com os seus saberes, expondo e escrevendo o porquê posicionaram as fotos de determinada forma. Após o término da atividade de constituição da linha do tempo, era solicitado que cada um dos grupos compartilhasse com o restante da turma a “sua” linha do tempo da história de Divinópolis. Buscando, portanto, realizar uma discussão sobre cada uma das configurações da linha do tempo realizadas por cada grupo com todos os alunos, bem como perceber aquilo que os alunos sabiam. Ao final da atividade de interação dos grupos era contada a história de Divinópolis traçando uma nova linha do tempo, com a sequência de fotos que coincidiam com a sequência cronológica de cada um dos fatos históricos apresentados nas fotografias trabalhadas.

No decorrer do projeto e da execução das oficinas de Educação Patrimonial pode-se perceber que as turmas participantes tiveram uma boa interação e interesse pelas temáticas, no que diz respeito às discussões iniciais, que compuseram o inventário participativo, bem como na hora da confecção linha do tempo da história local de Divinópolis e a exposição dos resultados aos demais grupos. Contudo, a partir das atividades do inventário participativo, e da construção da linha do tempo da história do município, pode-se observar que uma parcela considerável dos alunos não sabia muito sobre a temática trabalhada (história local e patrimônio), porém se mostravam interessados na apreensão dos conteúdos.

Ademais, ao longo do ano como foi posto em um dos objetivos específicos: “Elaborar cartilhas para professores, facilitando a multiplicação da oficina”, foi confeccionada e organizada a redação de uma Cartilha, a partir da realização de uma revisão bibliográfica, bem como o levantamento e seleção de diferentes tipologias documentais do acervo do Cemud/UEMG- Unidade Divinópolis. Esse material didático serviu como um instrumento de subsídio para o desenvolvimento do conhecimento e da valorização da história local, fomentando assim o caráter multiplicador do conhecimento produzido.

⁶ Foram utilizadas 5 (cinco) fotos (impressas em papel fotográfico, tamanho A3) iguais para todos os grupos. O recorte da história de Divinópolis selecionado foi pensado levando em consideração os objetivos inicialmente propostos pelo projeto, sendo esses: trazer em foco a presença afrodescendente no município e o desenvolvimento urbano. Assim, foram utilizadas ao longo da atividade interativa da “construção” da linha do tempo da história de Divinópolis, fotos que representavam as seguintes fases da história local do município: (1) Arraial do Espírito Santo; (2) Construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário; (3) Chegada da Ferrovia; (4) Construção do Mercado; (5) Usina do Gravatá.

A cartilha elaborada com o intuito de fornecer subsídios para o desenvolvimento do conhecimento e da valorização da história local, se constituiu como um material didático sobre a história local de Divinópolis. No material didático é dado destaque a determinados acontecimentos, evidenciando principalmente o desenvolvimento urbano do município e as representações afrodescendentes presentes na história da cidade, isto é, a festa do Rosário e suas manifestações, bem como as comemorações do carnaval. Além disso, o material conta com um Kit para a aplicação de oficinas de Educação Patrimonial, contendo uma seleção precisa de materiais e questões que compõem a história da cidade, assim como aspectos sobre as questões pertinentes aos patrimônios artísticos e culturais do município. Para tanto, a produção do material contou com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Divinópolis, por meio da promoção e divulgação, de maneira que o presente aparato didático poderá servir como auxílio para docentes e estagiários como subsídio na preparação e aplicação de novas oficinas sobre a história local.

Portanto, mediante ao seu caráter de fácil acesso e entendimento, a referida cartilha, que foi amplamente divulgada⁷, se constitui como um meio de difusão da história local de Divinópolis, bem como questões patrimoniais do município, visto que como foi dito servirá como apoio metodológico da promoção de oficinas de Educação Patrimonial nas escolas da cidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Logo, tais ações extencionista expostas demonstram, portanto, a necessidade do reconhecimento sobre o campo da educação patrimonial, e que esse vem se refletindo na inserção desses conteúdos na prática escolar da educação básica brasileira, porém um grande avanço nessa questão é o entendimento de que essas oficinas podem e devem ser ministradas nos mais diversos ambientes em que haja comprometimento com a preservação do patrimônio cultural. Essa penetração no

⁷ O material didático produzido está disponível na internet no site do EmRedes: Portal da memória do Centro-oeste mineiro (www.emredes.org.br); no site da UEMG-Unidade Divinópolis (<http://uemg.br/component/content/article/277-unidade-divinopolis/noticiasdivinopolis/3591-unidade-divinopolis-cemud-lanca-cartilha-com-apoio-da-secretaria-municipal-de-cultura?Itemid=437>); bem como no site da Secretária Municipal de Cultura de Divinópolis (<https://www.divinopolis.mg.gov.br/>).

campo social é o que de fato dá sentido à premissa de construção coletiva do saber, e assim o alinhamento entre teoria e prática.

REFERÊNCIAS

ABIB, P. R. J.; SANTOS, N. C. P. Zambiapunga: cultura popular e processos educacionais baseados na construção e na afirmação de identidades. **Educação em Foco**, v.19, n. 28., mai./ago. 2016.

ALVES-MAZZOTTI E, A. J.; GEWANDSZNAJDER, Fernando. **O método nas ciências naturais e sociais**: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2.ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

CATÃO, L.; CORGOZINHO, B. M. de S.; PIRES, J. R. F. (Org.). **Divinópolis história e memória**: Economia e Cultura. Vol. 3. Belo Horizonte: Crisálida Editora 2015.

CORGOZINHO, B. M. de S. **Nas linhas da modernidade**: continuidade e ruptura. 364 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2003.

DAYRELL, J. A escola como espaço sócio-cultural. In: DAYRELL, J. (Org.) **Múltiplos olhares sobre educação e cultura**. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002.
GRUNBERG, E. **Manual de atividades práticas de educação patrimonial**. Brasília, D: IPHAN, 2007.

IPHAN. **Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/>. Acesso em: 18/05/2021.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL.
Coordenação de Educação Patrimonial. **Educação Patrimonial**: Inventários Participativos. Brasília, 2013. Disponível em:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/InventarioDoPatrimonio_15x21web.pdf. Acesso em: 20/05/2021.

PORTAL EMREDES. **EmRedes - Portal da Memória do Centro-Oeste Mineiro**. Disponível em: <http://www.emredes.org.br/>. Acesso em: 16/05/2021.

OLIVEIRA, M. M. **Como fazer pesquisa qualitativa**. 2. Ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2005.

SANTOS, M. C. G. **Patrimônio cultural de Divinópolis**. 1. ed. Divinópolis: Grupo Capela, 2015.